

О.Б. ЛЕМЕШОНОК

Особенности финансирования образования в рамках государственных программ*

Аннотация. В статье рассматриваются особенности финансового обеспечения образования в России в рамках государственных программ и проектов. Раскрыты отдельные характеристики государственной программы «Развитие образования» и национального проекта «Образование», нацеленных на развитие сферы образования, выявлены особенности их финансирования и проблемы реализации поставленных целей. Представлены изменения в государственных расходах на образование по годам в России и в сравнении с другими развивающимися и развитыми странами. Показано сокращение расходов на образование как по отношению к общим государственным расходам, так и по отношению к ВВП, обосновывается необходимость пересмотра структуры бюджетных расходов.

Ключевые слова: инвестиции в образование, государственные расходы, бюджетное финансирование, государственная программа, национальный проект.

Abstract. The article reveals the features of financial support for education in Russia within the framework of state programs and projects. The author discloses separate characteristics of the state program «Development of Education» and the national project «Education» aimed at the development of the education sector, reveals peculiarities of their financing and problems of set goals implementation. The article presents changes in public spending on education in Russia by year and in comparison with other developing and developed countries. The author shows a reduction in education spending both relative to total public spending and relative to GDP, justifies the need to revise the structure of budget expenditures.

Keywords: investments in education, public spending, budget financing, state program, national project.

* *Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Лемешонок О.Б. Особенности финансирования образования в рамках государственных программ // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 133—143. DOI:

УДК 338
ББК 65.497

Финансирование образования, как и сфера образования в целом, занимают одно из центральных направлений социальной политики России и в силу сложившегося опыта обеспечиваются в основном бюджетными средствами. Гораздо меньшую долю занимают внебюджетные источники: спонсорские средства, поступления от предпринимательской деятельности образовательных учреждений, целевые взносы, добровольные пожертвования. Такая структура финансирования отмечалась и в начале 2010-х гг., когда было начато реформирование системы образования⁶, наблюдается она и сейчас, поэтому можно говорить о том, что она стала одной из особенностей системы развития российского образования. Более того, само право на образование и бесплатность отдельных ступеней образования гарантируются на законодательном уровне [21].

Активная роль государства в развитии образования декларируется на протяжении долгого времени в нормативных документах: указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» одной из целей поставил «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования», «что предполагает использование бюджетных средств в качестве одного из основных источников финансирования сферы образования. И поскольку объем государственных средств ограничен, в национальных проектах и программах России, как и других развитых и развивающихся стран, большое внимание уделяется повышению эффективности их использования. Кроме того, во многих нормативных документах также предпринимаются активные попытки привлечь внимание к качественным аспектам системы образования» [9, 49], на которые выделяются бюджетные средства [17; 18].

⁶ Например, изменение финансирования системы образования в связи с реформированием разбирается в статьях [8; 12; 14].

В относительном выражении финансирование образования в России обеспечивается преимущественно за счет федерального, регионального и местного бюджетов. Регламентируется и реализуется такое финансирование через государственные программы, национальные проекты, отдельные указы и распоряжения.

На федеральном уровне реализуется государственная программа «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства РФ № 1642 от 26.12.2017 г. [3]. Изначально она была рассчитана на период 2018—2025 гг. и включала отдельные подпрограммы «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования», «Развитие дошкольного и общего образования», «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» и «Совершенствование управления системой образования». На государственную программу «Развитие образования» на период с 2018 по 2025 г. установлен объем финансового обеспечения в размере более 5 трлн р., причем по годам можно заметить тенденцию к сокращению финансирования из бюджетов разных уровней. С 2021 г. государственная программа дополняется и корректируется, включая объемы финансового обеспечения, расширяются и сроки ее реализации — на данный момент она рассчитана на срок до 2030 г. [4].

Другой нормативный документ — национальный проект «Образование» — дополняет государственную программу и предусматривает расширение финансирования на 784,4 млрд р. в рамках 10 различных проектов, связанных с непосредственной организацией образовательного процесса, повышением заинтересованности и большей включенностью в него всех участников [9]. В настоящий момент в рамках государственной программы реализуются проекты и подпрограммы, нацеленные на активное вовлечение всей сферы образования в современные тренды цифровизации и информатизации и социальные аспекты образовательной среды. Так, на федеральные проекты «Цифровая образовательная среда», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (“Цифровая культура”))» и «Искусственный интеллект» в 2023 г. в сумме было выделено более 32 млрд р. из федерального и региональных бюджетов. А на проекты «Развитие системы поддержки молодежи (“Молодежь России”))», «Содействие занятости»

и «Социальные лифты для каждого» — почти 39 млрд р. [19, 331—344]. Судя по отчетам Министерства просвещения и Рособрандзора, объем запланированных средств выделяется и реализуется почти в полном объеме [16].

Как можно заметить из осуществленных и запланированных расходов, большая часть средств тратится из бюджетных источников финансирования (см. рис. 1). Причем основная нагрузка в общем объеме финансирования приходится на субъекты РФ — за последние 15 лет их доля была в пределах 76 — 81%. До начала реализации государственной программы, с 2017 по 2018 г., расходы в абсолютном выражении возросли незначительно — на 12,4%, но за последнее 5 лет объем финансирования увеличился: в 2018 г. было выделено около 3,7 трлн р. средств государственного и региональных бюджетов, в 2022 г. уже более 5 трлн р.

Что касается финансирования образования из внебюджетных источников, то по отдельным годам, по которым можно получить официальную статистику, они всегда меньше государственных расходов, что подтверждает ранее принятый тезис. Так, в 2020 г. объем внебюджетных расходов на образование составил 618,9 трлн р., в 2022 г. — 831,9 млрд р., или 13,2% от общего объема расходов на образование [5; 6].

Рис. 1. Объемы бюджетного финансирования образования, млрд р.
(составлено автором на основе данных источников [11; 2; 7])

Несмотря на возрастающие государственные расходы (в абсолютном выражении) на образование, доля этих расходов в общем объеме государственных расходов (и даже в сумме с частными) незначительна. На 2024 г. в госбюджет были заложены расходы на образование общим объемом 1,5 трлн р., в том числе в рамках государственной программы «Развитие образования» — 575,2 млрд р. [20].

Относительно низкие траты на образование заметны и при сопоставлении с общемировыми тенденциями. По доле расходов на образование в общих государственных расходах (% от ВВП) до закрытия многих статистических показателей в 2022 г. Россия оставалась на последних местах. Но здесь также стоит отметить, что снижение государственных расходов характеризует половину стран-участниц ОЭСР, по которым регулярно проводятся статистические наблюдения. За последние годы величина госрасходов превышала значение десятилетней давности только у половины стран-участниц ОЭСР (см. табл. 1). Так, среди ведущих стран в мировых рейтингах образования в Германии, Австрии, Норвегии, Финляндии и др. сокращалось финансирование образования вкупе с ростом учащихся. В других странах с высоким качеством образования госрасходы за рассматриваемый период выросли незначительно: в Великобритании — на 0,3%, в Италии — на 4,8%, в Японии — на 4,6%.

Таблица 1

Динамика объемов государственного финансирования образования за период 2015—2020 гг., % от ВВП, 2015 г. = 100%

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Δ
1	Люксембург	92,5	92,5	96,8	98,7	131,9	31,9
2	США	96,9	103,1	99,2	100,7	122,1	22,1
3	Италия	93,7	99,3	104,5	100,5	104,8	4,8
4	Япония	96,2	95,7	94,1	96,6	104,6	4,6
5	Великобритания	97,5	97,7	93,7	94,4	100,3	0,3

6	Россия	98,1	122,3	122,0	91,7	97,3	-2,7
7	Германия	99,7	100,3	102,5	105,4	96,0	-4
8	Китай	99,2	95,9	92,6	92,6	93,3	-6,7
9	Норвегия	106,1	104,5	101,0	104,9	77,9	-22,1
10	Турция	107,1	100,0	99,3	102,9	77,7	-22,3

Источник: [9, 52].

В России помимо сокращения госрасходов наблюдается рост численности обучающихся [1; 15], и исходя из отчетов проекта «Образование» о строительстве и вводе в эксплуатацию новых учебных объектов и увеличении количества мест для обучающихся можно предположить снижение качества как образовательных услуг, так и материального обеспечения образовательной деятельности. Что касается сопутствующих и дополнительных расходов населения на образование, то за 2022 г. они составили почти треть расходов государства — 2,1 трлн р. [13]. И отказываться от этих трат многие семьи не планируют, что существенно повышает их финансовую нагрузку.

Во многих странах с признанным качественным образованием финансирование этой сферы основывается на совместных усилиях — активно участвуют не только государство и даже не потребитель образовательных услуг, сколько частный сектор. «По разным странам различается масштаб включенности всех трех субъектов в образование, однако, как показывают рассмотренные данные, государственное участие в поддержании и развитии образовательного процесса остается определяющим» [9, 53]. Но и здесь следует учитывать изменения в организации образовательного процесса — начавшие активно развиваться с 2020 г. новые форматы обучения стимулируют расширение способов и источников формирования и распределения средств. Предполагается, что в дальнейшем в мире может сохраниться тенденция сокращения государственного финансирования. Это также видно в отношении России, но преимущественно по внешнеполитическим причинам, поскольку бюджетные расходы за последние 3 года беспрецедентно выросли только в оборонно-промышленный комплекс, а доля расходов на образование продолжает сокращаться.

Таким образом, большая часть инвестиций в образование в современных условиях во многих странах и в России осуществляется через государственный бюджет. В России действуют Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», государственная программа «Развитие образования» и национальный проект «Образование», которые регламентируют образовательный процесс, порядок и объемы реализации государственных средств. Несмотря на рост выделяемых государством и субъектами РФ бюджетных средств, их доля в общем объеме расходов за последние годы не превышала 4—5%. В сравнении с другими странами в России очень низкие расходы на образование и негативная динамика. Хотя во многих странах с признанным качеством образования наблюдаются похожие тенденции, причины этого связаны преимущественно с изменением организационной среды образовательного процесса. России же для повышения конкурентоспособности образования и качества будущей рабочей силы необходим пересмотр структуры госрасходов и реализации бюджетных средств.

Литература

1. Актуальная статистическая информация сферы образования: URL: https://edu.gov.ru/activity/statistics/actual_statistical_information (дата обращения: 10.09.2023).
2. Бюджет для граждан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Министерство финансов Российской Федерации. М., 2022.
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» от 26 декабря 2017 г. № 1642.
4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» от 26 декабря 2017 г. № 1642 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701).
5. Индикаторы образования: 2022: Статистический сборник. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2022. 532 с.
6. Индикаторы образования: 2023: Статистический сборник. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. 432 с.

7. Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2022 год. Министерство финансов Российской Федерации. М., 2023.

8. Коокуева В.В. Финансирование образования в Российской Федерации и в зарубежных странах // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 4 (142). С. 46—55.

9. Лемешонок О.Б. Воспроизводство человеческого потенциала в современных условиях функционирования системы образования // Общество и экономика. 2023. № 11. С. 46—55.

10. Национальный проект «Образование»: URL: <https://edu.gov.ru/national-project/> (дата обращения: 2.08.2024).

11. Образование в цифрах: 2023: Краткий статистический сборник. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2023. 132 с.

12. Палочкина В.В. Развитие механизмов финансирования высшего образования как условие повышения качества образовательных услуг // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2018. № 2. С. 188—197.

13. Расходы населения на образование детей и молодежи: URL: <https://issek.hse.ru/news/854742569.html> (дата обращения: 26.09.2024).

14. Романов Е.В. Высшее образование: состояние и перспективы развития // Экономическая политика. 2018. № 3. С. 182—205.

15. Сведения о численности студентов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования: URL: <https://minobrnauki.gov.ru/opendata/9710062939-svedeniya-o-chislennosti-studentov-obrazovatelnykh-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obrazovatelnykh> (дата обращения: 10.09.2023).

16. Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере образования: URL: <https://ach.gov.ru/checks/grbs-2023-v-sfere-obrazovaniya> (дата обращения: 11.09.2024).

17. Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2022 № 496 «О Дне среднего профессионального образования».

18. Указ Президента РФ от 12.05.2023 № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования».

19. Уточненный годовой отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» за 2023 год. Министерство просвещения Российской Федерации, 19 апреля 2024 г.

20. Федеральный закон от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

21. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

References

1. Aktual'naya statisticheskaya informaciya sfery obrazovaniya: URL: https://edu.gov.ru/activity/statistics/actual_statistical_information (data obrashcheniya: 10.09.2023).

2. Byudzhety dlya grazhdan na 2023 god i na planovyy period 2024 i 2025 godov. Ministerstvo finansov Rossijskoj Federacii. M., 2022.

3. Gosudarstvennaya programma Rossijskoj Federacii «Razvitiye obrazovaniya» ot 26 dekabrya 2017 g. № 1642.

4. Gosudarstvennaya programma Rossijskoj Federacii «Razvitiye obrazovaniya» ot 26 dekabrya 2017 g. № 1642 (v red. Posta-novleniya Pravitel'stva RF ot 07.10.2021 № 1701).

5. Indikatory obrazovaniya: 2022: Statisticheskij sbornik. Nac. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». M.: NIU VShE, 2022. 532 s.

6. Indikatory obrazovaniya: 2023: Statisticheskij sbornik. Nac. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». M.: NIU VShE, 2023. 432 s.

7. Iсполнение federal'nogo byudzheta i byudzhetov byudzhet-noj sistemy Rossijskoj Federacii za 2022 god. Ministerstvo finansov Rossijskoj Federacii. M., 2023.

8. Kookueva V.V. Finansirovanie obrazovaniya v Rossijskoj Federacii i v zarubezhnyh stranah // Finansovaya analitika: problemy i resheniya. 2013. № 4 (142). S. 46—55.

9. Lemeshonok O.B. Vosproizvodstvo chelovecheskogo potenciala v sovremennyh usloviyah funkcionirovaniya sistemy obrazovaniya // Obshchestvo i ekonomika. 2023. № 11. S. 46—55.

10. Nacional'nyj proekt «Obrazovanie»: URL: <https://edu.gov.ru/national-project/> (data obrashcheniya: 2.08.2024).

11. Obrazovanie v cifrah: 2023: Kratkij statisticheskij sbornik. Nac. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». M.: ISIEZ VShE, 2023. 132 s.
12. *Palochkina V.V.* Razvitie mekhanizmov finansirovaniya vysshego obrazovaniya kak uslovie povysheniya kachestva obrazovatel'nyh uslug // Vestnik Instituta ekonomiki Rossijskoj akade-mii nauk. 2018. № 2. S. 188—197.
13. Raskhody naseleniya na obrazovanie detej i molodezhi: URL: <https://issek.hse.ru/news/854742569.html> (data obrashcheniya: 26.09.2024).
14. *Romanov E.V.* Vysshee obrazovanie: sostoyanie i perspektivy razvitiya // Ekonomicheskaya politika. 2018. № 3. S. 182—205.
15. Svedeniya o chislennosti studentov obrazovatel'nyh organizacij, osushchestvlyayushchih obrazovatel'nyu deyatelnost' po obrazovatel'nyh programmam vysshego obrazovaniya: URL: <https://minobrnauki.gov.ru/opendata/9710062939-svedeniya-o-chislennosti-studentov-obrazovatelnykh-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obrazovateln> (data obrashcheniya: 10.09.2023).
16. Schetnaya palata proverila ispolnenie byudzheta v sfere obrazovaniya: URL: <https://ach.gov.ru/checks/grbs-2023-v-sfere-obrazovaniya> (data obrashcheniya: 11.09.2024).
17. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 25.07.2022 № 496 «O Dne srednego professional'nogo obrazovaniya».
18. Ukaz Prezidenta RF ot 12.05.2023 № 343 «O nekotoryh voprosah sovershenstvovaniya sistemy vysshego obrazovaniya».
19. Utochnennyj godovoj otchet o hode realizacii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Razvitie obrazovaniya» za 2023 god. Ministerstvo prosveshcheniya Rossijskoj Federacii, 19 aprelya 2024 g.
20. Federal'nyj zakon ot 27.11.2023 № 540-FZ «O federal'nom byudzhete na 2024 god i na planovyj period 2025 i 2026 godov».
21. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 № 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii».